

ALISHER NAVOIY IJODINING ZAMONAVIY O‘ZBEK ADABIYOTIGA TA’SIRI

f.f.f.d.(PhD) Ra’no Payzullayeva,

ranofayzullayeva8@gmail.com

NavDU doktoranti

Annotasiya: Alisher Navoiyning “Xamsa”si tarkibiga kiruvchi birinchi doston “Hayrat ul-abror” dostoni hisoblanib, shoir Sirojiddin Sayyid “Hayrat ul-abror” ta’sirida o‘zining “Xamsa hayratlari” nomli turkum she’rlarini yaratadi. Ushbu tezisda Sirojiddin Sayyidning “Xamsa hayratlari” tarkibiga kiruvchi ba’zi she’rlari qiyosiy tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, “Xamsa”, “Hayrat ul-abror”, hamd va na’t, maqolat, hayrat.

Mumtoz adabiyot bitmas-tuganmas xazinadir. Alisher Navoiy ijodi esa bu xazinaning noyob duru gavharidir. Shuning uchun har bir davrda ijod ahli Alisher Navoiy ijodiga murojaat etishadi va undan o‘rganib, mumtoz adabiyot an’analarini o‘z ijodlarida davom ettirishga harakat qilishadi. Bu harakatlar o‘ziga xos yangi tajribalar tug‘ilishiga sabab bo‘ldi. Jumladan, Alisher Navoiy yaratgan buyuk “Xamsa”ni bugungi avlod tushunib yetishi uchun unga murojaat qilish va undagi ma’ni durlarini sharhlash tajribasini Omon Matjon boshlab berdi. Uning “Ming bir yog‘du” deb nomlangan ma’rifiy dostoni “Xamsa” mohiyatini anglashda juda katta ma’rifiy ahamiyatga ega. “Ayrim bir kishi “Xamsa”ni to‘laligicha ilg‘ab-uyqab olishi qiyin. Bu ko‘pchilik mehnatini, uyg‘un idrokni talab qiladigan ish! Har bir avlod bu borada o‘z faolligini ko‘rsatishi kerak”³, deydi shoir dostonning muqaddimasida. Omon Matjonning Navoiy “Xamsa”sining har bir satridan yog‘du taralishini his etib hayratga tushadi. Hayrat – aql bovar qilmaslik, mo‘jiza qoshida lol qolishdan tug‘ilgan holat. Adabiyotshunos Ibrohim Haqqul unga muxtasar ta’rif bergan: “Hayrat–kutilmagan g‘aroyibotlar, favqulodda tilsimli hodisalardan aqlning ajablanishi.

³ Matjon Omon, *Эркин хаволарда, битиклар, драматик дoston, шеърый кисса, шеърлар*, Тошкент, F.Фулom номидaги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1997 й. Б.4.

Hayrat – inson ruhining hududsiz koinot asrorlaridan taajjublanishi. Hayrat–ko‘ngil tilsimi.”⁴

Navoiy ijodi marvaridlarga to‘la bir ummonki, har qanday g‘avvos ummon tubigacha yeta olmas, uning fikr kengliklari bir osmonki, har qanday sayyor kezib chiqa olmas. Har bir adabiyotshunos, har bir ijodkor Navoiy asarlarini o‘qib, uqib olishga intiladi.

Emas oson bu maydon ichra turmoq,

Nizomiy panjasig‘a panja urmoq,

degan Navoiyning fikrlari aforizmga aylanib ketgan. Alisher Navoiy “panjasiga panja urmoq” esa yana ham mushkul bir ish. Uning bir baytini sharhlash, birgina baytda ifodalangan ma’no-mazmun mohiyatini anglata olish nihoyatda qiyin. Ana shunday zalvorli vazifani uddalashni Sirojiddin Sayyid zimmasiga olgani uning naqadar mahorat va jasorat sohibi ekanligini ko‘rsatadi hamda bu tajribani davom ettirib, “Xamsa” hayratlari” turkumini yaratdi. Shoirning ulug‘ daho, so‘z san’atkorining muazzam badiiy obidasi qoshida hayratga tushishi bejiz emas. “Hayrat ul-abror” dostoni maqolotlarining ba’zi baytlariga yozilgan sharhlar chindan ham hayratni oshiradi. Baytlarni sharhlar ekan, shoir o‘z hayratini yashirmaydi: “Satrma-satr, baytma-bayt–ustma-ust hayrat, varaqma-varaq, dostonma-doston, kitobma-kitob – to‘la hayrat. ...Navoiy hayratlari tugamaydi. “Xamsa” hayratlari tuganmasdir.”⁵

Sirojiddin Sayyid “Hayrat ul-abror” dostonini chanqoqlik bilan mutolaa qiladi. “Munojot”, “Na’t”, “Maqolot”larda aytilgan fikrlar mag‘zi-mazmunini rosa aql-idrok elagidan o‘tkazib, ulardan olgan hayratlari, saboqlari, xulosalarini she’riy misralarda ifodalaydi. “Nazm tog‘ida” she’rining tug‘ilishiga dostonning beshinchi na’tida kelgan ushbu bayt sabab bo‘lgan:

Ranj tog‘in qozmoq aning peshasi,

⁴ Хаққулов Иброҳим, “Хамса” бадиятига доир, “Алишер Навоий “Хамса”си(таджикотлар)”, Тошкент, “ФАН” нашриёти, 1986 й. Б.122.

⁵ Саййид Сирожиддин. Асарлар, IV жилд, Тошкент, “ШАРҚ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2019 й. Б.14.

Tog‘i aning nazm-u tili teshasi.⁶

She‘rda baytdagi so‘zlarning ma‘nolari sharhlanmaydi, balki Navoiyning mashaqqat chekib tog‘ni qazish ijodkorning kasbi ekanligi, tog‘ u yaratgan nazmiy asarlari, tili esa o‘sha nazm tog‘ini qazgan teshasi ekanligiga o‘z munosabatini bildiradi. Navoiy aytganidek nazm tog‘ini qazish nihoyatda qiyin va mas‘uliyatli ekanligi, Navoiy zamonidagi kabi bu ishda ham taqlidchilar, to‘tilar davr-u davron surib yurganligini o‘ksinib aytadi.

Yuksalib borgaydir bu tog‘ bosh uzra,

Dil bunda bolg‘a-yu til tesha bo‘lgay.

Mayda ma‘dantosh yo chaqmoqtosh uzra

Ming bir mashaqqat-u andesha bo‘lgay,⁷

deydi shoir. Navoiy baytida aytilgan fikr shu tarzda shoirning aql elagidan o‘tadi, ulug‘ so‘z san‘atkori aytgan o‘git bugun ham eskirmagani, yana ham hayotiylik kasb etib, so‘zga, badiiy ijodga e‘tiqod, mas‘uliyat oshishi zarurligi uqtirilgan.

“Ulug‘lar va kichiklar” she‘ri oltinchi maqolotdan keltirilgan “Kimki ulug‘roq anga xizmat kerak, Ulki kichikroq anga shafqat kerak” baytidan tug‘ilgan taassurot asosida yuzaga kelgan. “Ota va ona” she‘rida oltinchi maqolotda Navoiyning ota-ona haqida aytgan, aforizmga aylanib ketgan “Boshni fido ayla ato qoshig‘a, Jismni qil sadqa ano boshig‘a” deb boshlangan ta‘rif tabdil etiladi.

“Hayrat ul-abror” dostonining “Avvalg‘i hayrat”ida tong otishi, quyosh chiqishi juda go‘zal, ta‘sirchan ifodalangan. “Shom savodi asarin tiyra xok Subh supurgisi bila qildi pok” baytida tongning supurgisi (ufqning asta-sekin yorishib kelishi) qorong‘ilikni chekintirishi haqiqatan ham chiroyli aks ettirilgan. Sirojiddin Sayyid ham bunga munosib hayratini yaxshi ifodalay olgan. Beshinchi na‘tda “Yo bu navo zimmida asrab mahal, Cheksa Navoiy so‘zidin bir g‘azal” bayti keltirilgan. Bayt mazmuni sharhida shoir Navoiyga o‘zining buyuk

⁶ Саййид Сирожиддин, “Хамса” хайратлари, Биринчи хайрат (“Хайрат ул-аброр”), “SHASRQ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, Тошкент, 2016 й. Б.18

⁷ Ўша асар, Б.19.

ehtiromini izhor etadi. Uni bog‘ga qiyoslaydi, o‘zini shu bog‘ning bog‘boni deb biladi, Navoiy mezbob bo‘lsa, uning etagini tutganlar mehmon ekanligini ta’kidlaydi:

Qancha mehmon o‘tdi, lek mezbob o‘shal,

Barcha mehmon ichra biz nodonimiz⁸,

deya yetuk ijodkorlarga xos kamtarlik xususiyatini namoyon etgan. Navoiy buyuk ummon ekanligi, “Xazoyin ul-maoniy”dan tilimiz boshlanishi, “Xamsa” porlab turgan besh oftob (quyosh) ekanligidan faxrlanadi. Qo‘rg‘onimiz qanchalik baland bo‘lsa ham, agar Navoiyni bilmasak, e‘zozlamasak, shu qadar past bo‘lib qolishimiz aniq. Chunki:

To Navoiy bor – muhabbat dildadir,

So‘l mag‘ay hargiz ko‘ngil bo‘stonimiz.

Shul ismdan yurt aro yuz ming umid,

Shul ismdan nurlanur davronimiz.⁹

Navoiyning ko‘pgina baytlari xalq maqollari, aforizmlarga aylanib ketgan. “Hayrat ul-abror”da ham bunday baytlar juda ko‘p. Ularning har biri kishida cheksiz hayrat uyg‘otadi. Sirojiddin Sayyid ulardan eng xarakterlilari, ayni bugungi kunimiz ruhiga mos keladigan, o‘sib kelayotgan avlod saboq olishi, hamisha yodida tutishi zarur bo‘lgan hikmatlarga kishi diqqatini qaratadi. “Avvalg‘i munojot”da shunday bayt bor:

Bo‘lmadi bas noqis-u komilda farq,

Topmag‘ay el olim-u johilda farq.

Bayt aruzning ramali musaddasi solim vaznida. Sirojiddin Sayyid bu baytning sharhiga bag‘ishlangan g‘azalni ramali musammani maxzufda yaratgan. Baytning mazmuni: nuqsoni bo‘lgan (tarbiyada, xulq-atvorda) kishi bilan yetuk, kamolga yetgandan farqini anglamaslik savodsiz, johil odam bilan olim o‘rtasidagi farqni el ham topolmaydi.

⁸ Саййид Сирожиддин, “Хамса” хайратлари, Биринчи хайрат (“Хайрат ул-аброр”), “SHARQ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти, Тошкент, 2016 й. Б.35

⁹ Ўша асар, Б.36.

Sakkiz baytlik gʻazalda Navoiy nimani nazarda tutganligi va undan qanday saboq chiqarish lozimligiga jonli misollar keltiradi. Noqis bilan komilni farqlamaslik bedor bilan gʻofilni, johil bilan fozilni, telba bilan oqilni farqlamaslikka olib kelganligi talqin etiladi. Shoirning mulohazalari Navoiyning oʻlmas bayti tufayli yaralgani, bayt mazmuni taʻsirchanligini yanada oshirgani mutolaa qiluvchiga ham taʻsir etadi, shoirning hayratlariga qoʻshilib hayratlantiradi.

Xolu zulfing yodidan

jon birla koʻngil boʻldi sel,

Qolmadi koʻngil aro

daryo bilan sohilda farq.

Turfa zorim, bul ajab

holim koʻrib ahli zamon,

Qolmadi derlar zamonda

telbayu oqilda farq.

“Xamsa” hayratlari” buyuk soʻz sanʼatkori Alisher Navoiy ijodini ilmiy tadqiq etishdan boshqa – adabiy-badiiy usulda tashviq, targʻib etishning bir yoʻlidir. U Sirojiddin Sayyidning Navoiy asarlarini oʻqish va uqish, mutolaa qilish jarayonida orttirgan tajribasi sifatida qimmatlidir. Omon Matjon bir vaqtlar Ogahiyning mashhur “Ustina” radifli gʻazaliga muxammasi muloqot yaratgan edi. “Hayratlar”ni ham Sirojiddin Sayyidning Navoiy “Hayrat ul-abror”i bilan oʻziga xos muloqoti desak boʻladi. Bu muloqot orqali sheʼrxonda Navoiy asarlariga muhabbat oshadi, bu asarlarni qunt bilan oʻqib, misralar qatidagi maʼnolarni teran anglab yetishga undaydi.